

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Ассистент: Мирзаева Зарнигор Алишер кизи, студент: Эргашева.Х
Ферганский политехнический институт,
E-mail: z.mirzayeva@ferpi.uz, (ORCID 0000-0003-0827-5781)

Аннотация. В данной статье кратко освещены некоторые проблемы, возникающие при управлении предприятиями промышленности строительных материалов, что является актуальным вопросом современности, и пути их решения.

Ключевые слова: создатели инновационных достижений, эффективный маркетинг, местное сырье, финансовый статус

В годы независимости нашей республики, наряду с другими отраслями и отраслями экономики, бурно развивается промышленность строительных материалов.

Благодаря инициативам и благородным идеям главы нашего государства сегодня во всех городах и районах нашей страны быстрыми темпами ведется масштабная строительная и созидательная работа, строительная сеть и ее размеры ежегодно растут, что вызывает дальнейшее развитие отрасли.[1]

Из представленной выше информации можно понять, что проводимые сегодня реформы требуют стабильного и инвестиционного развития промышленных предприятий, производящих любые строительные материалы. Причина в том, что увеличение объемов интенсивного товарообеспечения предприятий промышленности строительных материалов остается важной и актуальной задачей.

Такое положение имеет объективные причины, так как оно унаследовало от административной системы морально и физически устаревшее производство. Кроме того, принципы и методы, принятые в прежней системе, привели к потере большинства предприятий, производящих строительные материалы. Фактически гипертрофированная концентрация прежнего производства и цена энергоносителей, не соответствующая реальной себестоимости, привели к сужению зоны обслуживания и уменьшению объема производства предприятий, характеризующихся высокой энергоемкостью производства и плотность загрузки объемов своей продукции. Это напрямую повлияло на рост себестоимости продукции.

Формирование сложной инфраструктуры этого специфического сегмента рынка пока находится на начальной стадии. Активные участники процесса: создатели и владельцы инновационных достижений, постоянные потребители инноваций, а также посредники по распространению и применению инноваций, кредитно-финансовые (в том числе венчурные) организации, патентно-лицензионные, консультационные, рекламные, учебно-методические и другие государственные и частные организации.

В дальнейшем, в условиях стабильного экономического роста, стремительное развитие инновационного рынка должно привести к усилению малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере создания, распространения и использования инноваций. Текущее состояние инноваций в этой области не очень удовлетворительно.

Как правило, вновь внедряемая технология в определенной степени конкурирует с существующими технологиями на данном предприятии. Если она отвергается существующей производственной системой, то речь идет о неудобстве новых технологий для этой системы. мы можем говорить. Если новая технология, не принятая системой, не отвергается, то такую технологию можно считать в определенной степени привлекательной.

Следует отметить, что инновационная деятельность предприятий является отдельным отделом предприятия. Сюда входит формирование инновационного портфеля и управление инновационными проектами. Для этого требуются финансовые ресурсы, возможности выхода на рынок с новыми продуктами и многое другое.[2]

Исходя из общих тенденций современного состояния строительной продукции и сооружений и условий ее эксплуатации, можно оценить приоритетность и порядок нововведений и разделить их в следующей последовательности:

1. Развитие современных информационных и коммуникационных технологий в управлении производством: это обеспечивает скорость получения информации, реальность управления и, в конечном итоге, снижение транспортных расходов, значительно сокращая время простоя производства.

2. Формирование эффективных маркетинговых служб на малых и крупных предприятиях: их основной задачей является изучение тенденций на рынке строительных материалов и принятие соответствующих мер. Следует отметить, что в целом специальные строительные системы в стране еще не применялись. Когда строительная компания имеет соответствующие патенты, разрабатывает собственную технологию, строит определенные виды объектов с использованием ноу-хау и достигает значительного результата за счет специализации, то именно для региона с большим сельским населением эти системы и продажи могут быть объектом деятельности этих маркетинговых структур.

3. Развитие новых технологий и материалов: прежде всего, ориентация на использование местного сырья, в том числе отходов сельского хозяйства (данный вопрос рассматривался на предыдущем этапе), что с учетом относительно низкой доли местной занятости также предоставляет социальные решения обеспечивает. Кроме того, в этом плане обоснованы мнения местных ученых о необходимости широкого применения в строительстве, особенно в сельской местности, сырцово-кирпичных конструкций, они во многом и явно экономически дешевле других материалов, в частности, кирпича. не менее, чем кирпичные строения. Предложения в области инноваций учитывают текущую финансовую ситуацию и ожидаемую эффективность инноваций. Поэтому предложения носят организационный характер. Следует учитывать, что они требуют относительно первоначальных и эксплуатационных затрат, а эффективность на 1 сумму затрат, как правило, значительно выше, чем инновации в сфере производства, а значит, эти инновации имеют относительно низкую цену.[2]

По сложности реализации предлагаемых нововведений можно выделить инновации, связанные с производством новых материалов и разработкой новых технологий.

Таким образом, быстрое и стабильное развитие современных предприятий промышленности строительных материалов может быть обеспечено за счет постепенного перехода от старых систем управления к новым инновационным механизмам управления.

Библиографический список:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2019 года № ПП-4198 «О мерах по коренному совершенствованию и комплексному развитию промышленности строительных материалов».

2. Агеева, Д.Р. Совершенствование механизма устойчивости промышленного предприятия на основе кластерного подхода: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 – М.: Российский государственный социальный университет, 2009. – 32 с.